

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Судаба Гасан-Ага кызы,

*Доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского
Государственного Педагогического Университета.*

***Аннотация:** Изучение англоязычного лексического фонда, расширение международных контактов, а также увеличение потенциального словарного запаса будут более эффективной компетенцией понимания между статьями и оригинальной литературой. Это главная цель особенностей современного английского языка в наши дни.*

***Ключевые слова:** словообразовательный процесс, потенциальные слова, компоненты сложных слов, суффиксы, английский язык.*

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF POTENTIAL VOCABULARY OF UNIVERSITY STUDENTS

***Annotation:** Studying of English lexical composition fund, expansion of international contacts also increasing of potential vocabulary will be more effective competence of understanding between articles and original literatures. It is the cardinal aim of modern English potential peculiarities nowadays.*

***Key words:** word-formation process, potential words, components of compound words, suffixes, English.*

Развитие языка обусловлено в значительной степени развитием его словообразовательной системы, становлением новых словообразовательных моделей слов, изменением существующих, увеличением или уменьшением их продуктивности и многими другими факторами словообразовательного процесса.

Создание новых слов осуществляется, прежде всего, как отражение в языке потребностей общества в выражении новых понятий, постоянно возникающих в результате развития науки, техники, культуры, общественных отношений и т.д. Новые слова, как правило, создаются в соответствии с существующими словообразовательными моделями языка, пополняя и расширяя его словарный состав и становясь достоянием его носителей. Эти слова реально существуют в языке и зафиксированы словарями.

Однако создание новых слов не только, и далеко не всегда, преследует цель удовлетворения потребностей общества в выражении новых понятий. В речи, как устной, так и письменной, постоянно возникают слова, которые вовсе не выражают что-то новое, какое-либо новое понятие или идею. Очень часто создаются слова, передающие понятия, уже существующие в данном языке, но выраженные другими языковыми средствами, например словосочетаниями. Подобные слова образуются на данный случай для данного контекста, выражая определенную авторскую мысль. Эти слова в отличие от реальных слов языка называются потенциальными или окказиональными (*nonce words*). В ряде случаев потенциальные слова создаются отдельными авторами явно в стилистических целях, для создания определенного стилистического эффекта. Поэтому некоторые лингвисты относят все новые слова, создаваемые в языке, к категории стилистических слов.

Но едва ли будет правильным ограничить образование потенциальных слов только стилистическими потребностями в словообразовании. Можно отметить еще, по крайней мере, одну потребность в создании слов, а именно «...стремление назвать единым словом уже известное понятие, которое прежде обозначалось описательно, с помощью словосочетаний». Это явление весьма широко распространено в словообразовании английского языка. Современный английский язык относится к числу тех языков, словообразовательные возможности которых весьма велики. Наблюдения над

устной и письменной речью показывают, что здесь идет постоянный процесс создания значительного количества слов, весьма близких по своему значению и семантико-смысловой структуре компонентов к синтаксическим образованиям – свободным словосочетаниям и даже предложениям.

Например:

It was a flagless vessel. (I. Shaw)

He handed Nick the newspaper-wrapped bottle of whisky. (M. Mitchell)

В приведенных предложениях слова *flagless*, *newspaper-wrapped* служат примером слов данной категории. По своему значению они близки соответствующим словосочетаниям: *flagless-without a flag* (без флага); *newspaper-wrapped – wrapped in a newspaper* (завернутый в газету). Эти слова, ранее неизвестные (или мало известные) носителям языка, как правило, не зарегистрированы в словарях и, что самое важное, не выражают сколько-нибудь значительных новых понятий, которые могут быть легко выражены с помощью приведенных выше словосочетаний.

В языковедческой литературе существуют несколько названий данной категории слов, а чаще всего их, как мы уже отмечали выше, называют потенциальными или окказиональными, однако существует известная разница в том, что понимается под этими названиями.

Определение потенциального слова как **«производное или сложное слово, реально не существующее (т.е. не зафиксированное в реально осуществившихся уже произведениях речи), но могущее создаваться в любой момент в соответствии с продуктивными словообразовательными моделями данного языка»** применимо к исследуемым словам с некоторой поправкой, а именно, последние могут быть в ряде случаев зафиксированы в реально осуществившихся произведениях речи, т.е. существовать в отдельных образцах письменной и устной речи (но, тем не менее, они могут быть и созданы вновь). Что касается ограничения потенциальных слов в основном словами производными и сложными, то для английского языка такое ограничение вполне приемлемо.

По своему морфологическому составу потенциальные слова в английском языке – это слова производные и чаще сложные.

Таким образом, потенциальные слова в английском языке – это слова, реально не существующие или существующие лишь в отдельных случаях в письменной или устной речи и способные создаваться вновь в соответствии с продуктивными словообразовательными моделями английского языка.

Другое название данных слов – слова окказиональные, определяемые как «слово или оборот, употребленные говорящим или пишущим <один раз> для данного случая», не совсем приемлемо, поскольку исследуемые слова, хотя и могут быть словами на один раз, тем не менее, способны повторяться в речевом употреблении и создаваться вновь. Подчас «невозможно установить, когда то или иное слово было употреблено в первый раз». Но здесь не отмечена главная особенность анализируемых слов – возможность образовываться вновь. Термин «окказиональное слово» скорее применим к словам, создаваемым в стилистических целях, к авторским, индивидуальным словам, в которых возможность образования вновь весьма ограничена благодаря специфике этих слов. Например:

Many of the calls came from news-hunting journalists. (T. Capote)

The janitor was a horsy-looking customer with small bloodshot eyes. (A. Cronin)

В приведенных примерах слова news-hunting – охотящийся за новостями, horsy-looking – похожий на лошадь имеют явную эмоциональную окраску, они индивидуальны в том смысле, что не каждый сможет их создать, для этого требуется высокий уровень владения языком, тонкое понимание его особенностей. Поэтому образование вновь подобных слов значительно затруднено той стилистической окраской, которая им присуща.

Безусловно, непроходимой границы между потенциальными и окказиональными словами не существует, и последние, в известной степени, весьма близки к потенциальным словам. В качестве исходного словообразовательного материала при их создании используются одни и те

же словообразовательные модели. Специфика окказионального слова заключена в характере сочетаемости значений его компонентов: эта сочетаемость не всегда обычна и создает определенные стилистический эффект. Сочетаемость же значений компонентов потенциального слова обычна, общепринята.

Потенциальные слова в английском языке могут иногда и повторяться в речи, а в некоторых случаях даже фиксируются словарями. Рассмотрим следующие предложения:

He looked down at the watchless wrist, the ringless fingers, the unpainted finger-nails. (Ch. Armstrong)

He thought he understood Negroes, but he was not a noticer. (C. McCullers)

В приведенных примерах слова *watchless*, *ringless*, *noticer* не являются какими-то редкими образованиями, все они отмечены словарями. Говоря о регистрации слов потенциальной лексики словарями английского языка, следует отметить, что наиболее полные словари, как, например, *Webster's New International Dictionary*, *The Oxford English Dictionary* и некоторые другие в ряде случаев фиксируют эти слова. Но в словаре Вебстера эти слова приводятся без объяснения их значения; они отмечены как возможные производные слова, значение которых самоочевидно. В Большом Оксфордском словаре они даются чаще всего как обычные слова, т.е. указывается их значение, и приводятся примеры употребления. Словари фиксируют, в основном, производные слова, а потенциальные сложные слова включаются в словари реже, по-видимому, по той причине, что их образование менее ограничено, чем образование производных.

Включение потенциального слова в словарь или его невключение не может еще гарантировать широкую употребляемость и известность последнего. Во многих случаях оно все же остается потенциальным словом, ибо, во-первых, его легко можно образовать вновь, и, во-вторых, оно не имеет той коммуникативной ценности, которую имеют реальные слова. К тому же подобные слова, как отмечалось выше, фиксируются лишь

большими словарями английского языка, претендующими на более полный охват лексики; в словарях же меньшего объема и более массовых эти слова чаще всего отсутствуют, и, значит, возможность ознакомиться с ними весьма ограничена.

Непременной особенностью анализируемых слов в английском языке является семантическая прозрачность их частей, отсутствие идиоматичности, значение целого здесь выводится из значения компонентов: основ, словообразовательных аффиксов. Например:

When he was still very young he loved his life in the womanless house on Chestnut Street. (G. Metalious)

He was an old man with red-veined cheeks. (A. Cronin)

In the protest movement parents, teachers have united to fight the education policies of the British government. ("Morning Star")

Значение потенциального слова womanless непосредственно выводимо из значений основы и суффикса. Например: woman – женщина, - less – «не имеющий, лишенный чего-либо», womanless – без женщин(ы), не имеющий женщин(ы).

Значение сложного слова education policy – политика в области образования – выводимо из значений основ education и policy.

Значение сложнопроизводного слова red-veined – имеющий вены багрового цвета, с багровыми венами – исходит из значений основ red и vein и значения суффикса -ed – «имеющий, обладающий».

В ряде случаев общее значение потенциального слова хотя и выводится из значений его компонентов, но, тем не менее, не всегда ясно. Например, в словах, в которых структурно-смысловые отношения между компонентами отличаются многообразием или когда возможен не один тип таких отношений, а несколько. Так, в сложных словах типа «основа существительного + основа существительного» - одного из наиболее высокопродуктивных типов сложных слов современного английского языка

– не всегда сразу удастся понять характер структурно-смысловых отношений компонентов. Например:

I gave my keys and the ticket for my trunk and my book-bag to a Chinese boy. (W. S. Maugham)

В этом предложении слово book-bag может быть понято как мешок для книг (особый вид мешка), или как мешок книг, или как мешок с книгами. Приведенные значения этого слова вполне возможны, поскольку структурно-смысловые отношения компонентов book и bag вполне их допускают. Для выяснения значения слова book-bag необходимо обратиться к контексту. В ряде случаев значение реалий, фактов, относящихся к описываемому предмету или явлению, помогает установить значение слова.

В анализируемом примере значение мешок с книгами является тем значением, в котором автор употребляет это слово. Последнее выявляется уже из контекста (ранее автор говорил о том, что, отправляясь в путешествие, он всегда берет с собой книги и кладет их в мешок).

The boy removed the porridge plates and gave each of us a piece of pale fried fish. (W. S. Maugham)

Сложное слово porridge plate можно понимать и как тарелка с кашей, и как тарелка для каши. Здесь значение этого сложного слова также определяется контекстом (каша, находящаяся в тарелках и поданная на завтрак, не была съедена, и слуга убрал тарелки с остатками каши). Таким образом, в случае неясности общего значения потенциального слова, когда при заданной структуре компонентов их смысловые связи варьируются, на помощь приходит контекст, помогающий выяснить значение этого слова. Для понимания значения потенциального слова, помимо значений его компонентов, необходимо еще знать и соответствующие словообразовательные модели, а также семантико-структурные взаимоотношения между компонентами слова. Например:

He looked curiously at the large mansions in their park-like gardens. (D. Cusack)

Слово park-like можно понять, исходя из значений компонентов (park – парк и -like – похожий, подобный); компонент – основа существительного (park) сравнивается с чем-либо (like), а словообразовательная модель «существительное + суффикс -like» образует прилагательное.

It was sunless but snow-melting weather at the late start of spring. (S. Bellow)

Значение слова snow-melting выводится из значений его компонентов (snow – снег, melting – тающий), их семантико-структурных взаимоотношений (отношений глагола melt и прямого дополнения к нему snow), а словообразовательная модель «основа существительного + основа глагола (с формой -ing)» образует сложное прилагательное.

Следующей особенностью потенциальных слов является их соответствие, соотнесенность со свободными словосочетаниями, а иногда и с предложениями. Во многих случаях возможно трансформировать слово в словосочетание и, наоборот, словосочетание в слово. Близость словосочетаний (и некоторых типов предложений) прослеживается по двум направлениям: а) по их значению и б) по их употреблению. Отсутствие идиоматичности у потенциального слова делает наиболее заметной его смысловую близость со словосочетанием.

Это наиболее отчетливо видно при сравнении сложных слов и свободных словосочетаний. Сравните, например:

a house of six rooms – a six-roomed house – дом из шести комнат;

a man in a leather jacket – a leather-jacketed man – человек в кожаной куртке (пиджаке);

a girl smoking a cigarette – a cigarette-smoking girl – девушка, курящая папиросу.

Близость в значениях приведенных выше сложных слов и словосочетаний объясняется тем, что структурно-смысловые отношения компонентов сложного слова и слов, входящих в состав словосочетания, схожи, к тому же идентично и значение компонентов сложного слова и соответствующих слов – членов словосочетания. Близкая соотнесенность

потенциальных слов и словосочетаний прослеживается и в употреблении их в речи. В художественной литературе встречается большое количество примеров на параллельное употребление потенциальных слов и соответствующих им словосочетаний, на их сравнительно легкую взаимозаменяемость. Причем те и другие образования могут употребляться в одном и том же контексте. Приведем отрывок из романа Дж. Пристли «Сэр Майкл и сэр Джордж»:

Kemp was smiling. Nicola Pembrok was examining a string of those large beads she was fond of wearing. Neil Johnson seemed to be scribbling notes on his agenda sheets. “ Now, will you all kindly listen to me?” Sir George rapped on the table...This time there was no chattering, no bead-examining, no note-scribbling (J. Priestley)

В приведенном отрывке автор, описывая действия, производимые героями, употребляет сначала словосочетания *examine beads*, *scribble notes*, а затем дает сложные слова *bead-examining*, *note-scribbling*, соответствующие по значению этим словосочетаниям.

He had always thought she was like a little mouse; there was something mouse-like in her furtive reticence. (W. S. Maugham)

В данном предложении автор употребляет сначала словосочетание *like a ... mouse*, а затем сложное слово *mouse-like*.

Kastellan was a big, red-faced fellow with sleek black hair, jovial and loud-voiced, but with little shrewd eyes that watched. (W. S. Maugham)

При описании внешности Кастеллана автор использует как сложные прилагательные *red-faced*, *loud-voiced*, так и аналогичные им по смыслу словосочетания *with ... black hair*, *with ... shrewd eyes*, которым соответствуют сложные слова *black-haired*, *shrewd-eyed*.

Потенциальным сложным словам, как уже отмечалось выше, могут в семантическом плане соответствовать не только словосочетания, но и предложения. Например:

... He is clean-shaven and his jaw is square; his lips are thin and his eyes wary; his face is sallow and somewhat wrinkled. (W. S. Maugham)

В приведенном отрывке предложения *his jaw is square, his lips are thin, his face is sallow* могут быть перефразированы с помощью сложных слов: *his is square-jawed, his is thin-lipped, his is sallow-faced*. Сравните, например:

He had fair short hair, and he was red-faced and clean-shaven. (W. S. Maugham)

He was dark and thin-faced. (Ibid.)

She was prettier than he remembered, dark-haired, dark-eyed, rather tall, slight, with a good figure, a pale skin, and very white teeth. (Ibid.)

Итак, между словами потенциальной лексики и соответствующими им словосочетаниями и предложениями очень часто встречаются случаи их взаимозаменяемости при обозначении по сути дела одного и того же явления. Подобная взаимозаменяемость в речи является одним из факторов, способствующих сравнительно легкому образованию в речи потенциальных слов и их высокой продуктивности. Другим фактором в этом плане следует назвать широту сочетаемости компонентов слов, которая в большинстве случаев основывается опять-таки на сочетаемости слов аналогичного словосочетания. Чем шире сочетаемость слов, образующих словосочетания, тем шире сочетаемость основ – компонентов аналогичного потенциального слова. Кроме того, высокой продуктивности потенциальных слов способствуют и внешние факторы – потребность и обозначения ряда явлений посредством слова.

Среди более продуктивных производных потенциальных слов выделяются слова с суффиксами *-less, -like, -ish, -er, -ness*, префиксами *un-, anti-* и др. Широкому образованию производных прилагательных с суффиксом *-less* способствует потребность в выражении качества «лишенный чего-либо», «не имеющий чего-либо», присущего многим предметам, живым существам. Созданию последних помогает и широта сочетаемости основы существительного и суффикса *-less*. Сравните, например, следующие слова:

stockingless – без чулок; hatless – без шляпы; treeless – не имеющий деревьев; curtainless – без занавесок и т.д.

Слова с суффиксом –like также весьма продуктивны благодаря потребности сравнения одного предмета или качества с другим и широте сочетаемости компонентов основы существительного и суффикса. Например:

tunnel-like – похожий на туннель; bird-like – птичий, похожий на птицу; soldierlike – похожий на солдата; prisonlike – похожий на тюрьму.

Высокая продуктивность слов с суффиксом деятеля –er объясняется также внешними потребностями в словах данного типа, чему способствует и высокая внутренняя семантическая сочетаемость основ глагола и суффикса –er. Сравните, например:

drinker – тот, кто что-либо пьет; smiler – тот, кто улыбается; watcher – наблюдающий; a good remember – имеющий хорошую память, хорошо что-либо помнящий; arguer – спорщик, спорящий; shaver – бреющийся.

Аналогичное явление встречается и в других производных словах. Например, с суффиксом –ness:

She hated her mother for her differentness. (G. Metatious)

Penfield's departure seemed to have infected Moley's office with the virus of newslessness. Reports had come pouring in which told precisely nothing. (E. Queen)

In their minds moved a recognition of the strangeness of all things, the pure chanciness of the whole world. (Ch. Armstrong)

Слова с префиксом un-: unbelted – без пояса; undrunk – недопитый, невыпитый; unanswered – не получивший ответа. Например:

She wore a plain unbelted dress of brown then. (I. Murdoch)

Rudolf stood up leaving most of his whisky undrunk. (I. Show)

The disorder in the room posed several unanswered questions. (A. Hailey)

Слова с префиксом anti-: anti-French – антифранцузский, выступающий против Франции, французов; anti-Naparte – выступающий против Наполеона. Например:

God knows why he became violently anti-French, or rather anti-Bonaparte.
(R. Aldington)

Слова с суффиксом *-ish* в значении степени качества: *oldish* – староватый, довольно старый; *baldish* – лысоватый; *pinkish* – розоватый.

Например:

He's an oldish chap. (A. Cronin)

With his red round face ... his baldish head, he had none of the look of a man with spiritual leanings. (W. S. Maugham)

In the pinkish light Bobbie looked no more than twenty-five. (Ch. Armstrong)

Среди множества моделей сложных слов следует указать на такие высокопродуктивные модели потенциальных слов, как сложнопроизводные прилагательные с суффиксом *-ed*, «основа прилагательного + participle I», «основа существительного + participle II», «основа наречия + participle II» и многие другие.

Сложнопроизводные прилагательные с суффиксом *-ed* структурно образуются по модели «основа прилагательного/ числительного/ существительного + основа существительного и суффикс *-ed*». Суффикс *-ed* оформляет в единое целое сложные слова. По своему значению они представляют собой образования, описывающие чаще всего внешний вид, внешность человека, предмета; по значению компонентов – первый компонент служит определяющим элементом ко второму (аналогичное словосочетание – «определение + определяемое»). Например: a dirty-handed boy – a boy with dirty hands – мальчик с грязными руками. Сочетание прилагательного и существительного с точки зрения смысловых связей между ними может иметь бесчисленное количество вариантов. Потребность в обозначении этими словами различного рода внешних и внутренних качеств людей и предметов также велика. Это и создает высокую продуктивность данной словообразовательной модели. Сравните:

Her face was pale, her eyes dark-ringed. (I. Wain)

Helen wore the same pot-shaped hat. (I. Cheever)

Cruchot was a man with a restless manner, coffee-coloured eyes and a heavy black moustache. (A. Cronin)

Словообразовательная модель «основа прилагательного + looking» также высоко продуктивна; слова этого типа имеют значение похожий на, имеющий (внешний) вид чего-либо. В основе этих слов лежит сравнение, и поэтому смысловая сочетаемость looking с прилагательными и существительными очень велика. Отсюда – широкие возможности создания слов этого типа. Например: modern-looking – имеющий современный вид; soldierly-looking – похожий на солдата, с солдатским видом; fragile-looking – хрупкий на вид.

The house was square and modern-looking with rounded windows. (A. Christie)

“There’s Anna Jaeger with her father”, he murmured indicating a blond girl with a soldierly-looking man. (J. Lindsay)

In appearance Miss Brent is fragile-looking. (A. Christie)

То же самое можно сказать и о словах типа «основа существительного + participle II»: chalk-written – написанный мелом; paper-littered – заваленный бумагами.

She looked across at the chalk-written list on the wall to read what dishes were available. (A. Sillitoe)

Davy sat facing her across the paper-littered table. (M. Mitchell)

Говоря о потенциальных словах в современном английском языке, нельзя не отметить еще одну особенность последних, сближающую их со словосочетаниями. Это возможность оформления грамматическими окончаниями компонентов сложного слова. Некоторые модели сложных слов допускают грамматические окончания внутри сложного слова, и последнее, будучи цельнооформленным образованием – словом, состоит уже не из основ слов, а из слов. Речь идет, в основном, о грамматических суффиксах степеней сравнения –er, -est, которые могут присоединяться к компоненту сложного слова – основе прилагательного или наречия.

Among the passengers who came on board there were two excited my curiosity. One, a gentleman of about thirty, was perhaps the biggest-chested and longest-armed man I ever saw. He had yellow hair, a thick yellow beard, clear-cut features and large grey eyes set deep into his head. I never saw a finer-looking man. (H. Haggard)

В приведенном отрывке сложнопроизводные прилагательные biggest-chested, longest-armed представляют собой образования, где компоненты biggest, longest грамматически оформлены окончанием превосходной степени прилагательных -est, а в слове finer-looking компонент finer имеет окончание сравнительной степени прилагательных -er. Более того, перед сложными прилагательными biggest-chested, longest-armed употреблен определенный артикль в соответствии с грамматическим правилом (перед прилагательными в превосходной степени употребляется определенный артикль).

Mr. Kelada was certainly the best-hated man in the ship. We called him Mr. Know-all. (W. S. Maugham)

Some senior civil servants left the ranks of government for higher-paying industrial jobs. (A. Hailey)

She realized that at each moment Ken and Davy grew older, deeper-voiced, thicker-limbed. (M. Mitchell)

Stephen's exhibition closed on the last day of November. To his surprise two of the highest-priced pictures were sold to an agent during the final week of the show. (A. Cronin)

Как видно из примеров, изменяются первые компоненты сложных слов – основы прилагательных (big, long, fine, deep, thick, high) или основы наречий (well, high). Большинство из них изменяются так же, как изменяются аналогичные прилагательные и наречия в соответствующих словосочетаниях. (сравните: a man with the biggest chest, longest arms; she has a voice deeper than, limbs thicker than; to look finer than; the highest price; to pay higher than.)

Оформление компонентов сложного слова словоизменительными аффиксами является еще одним доказательством семантико-структурной близости этих слов словосочетаниям.

Оформление грамматическими аффиксами одного из компонентов сложного слова, тем не менее, не делает все образование словосочетанием: оно остается цельнооформленным образование – словом. Так, в приведенных предложениях наиболее наглядно это видно на примере сложнопроизводных прилагательных с суффиксом -ed. Последний оформляет в единое целое (слово) все образование: (biggest + chest) + -ed; (longest + arm) + -ed.

Изучение потенциальной лексики, ее особенностей не ограничивается теоретическими проблемами. Оно имеет большое значение для практики преподавания английского языка. Знание учащимися правил образования наиболее продуктивных моделей слов, особенностей лексико-семантических связей компонентов, соотнесенности этих слов с аналогичными словосочетаниями и предложениями – все это в значительной мере облегчит понимание значения таких слов в учебных текстах и в художественных произведениях. А это, в свою очередь, расширяет возможность учащегося более свободно читать оригинальные тексты, не прибегая часто к словарю. Изучение словарного состава английского языка. Расширение и увеличение словарного запаса учащегося будет более эффективным при знании им особенностей потенциальной лексики.

Литература:

1. Arnold I.V. The English word. Leningrad, 1966, p.89.
2. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. Москва, 1956, с.17-18.
3. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. Москва, 1976, с.198.
4. Весник Д.А. Самостоятельная работа над словообразованием. «Иностранные языки в школе», Просвещение, 1965, №2.
5. Нуриева С.Г. Система работ по выработке навыков устной монологической речи в английском языке: Автореферат диссертации доктора философии по педагогике, Баку, 2010, с.23
6. Турсунов И.Н. Особенности преподавания английского языка в языковом вузе. Вестник МГУ, №2/1, 2014.

